

Міждисциплінарна взаємодія як підхід у викладанні академічної англійської мови

Добровольська Оксана Ярославівна¹, Волощук Аліна Володимирівна²

Опубліковано	Секція	УДК
30.12.2025	Освіта/Педагогіка	378(477):811.111

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18675388>

Анотація. Постановка проблеми дослідження. В умовах сьогодення англійська мова є ключовим засобом міжнародної наукової комунікації, що спричинює суттєві виклики, які постають перед закладами вищої освіти у процесі впровадження в освітній процес академічної англійської мови, зокрема, невизначеність цілей і змісту ЕАР-курсів як наслідок відсутності уніфікованих стандартів щодо структури, тривалості та очікуваних результатів навчання і відсутність міждисциплінарної інтеграції ЕАР із фаховими дисциплінами. **Мета дослідження** – вивчити досвід викладання академічної англійської мови на другому освітньому рівні у вищому навчальному закладі мистецької освіти, зокрема, в аспекті подолання браку міждисциплінарної взаємодії із фаховими дисциплінами. **Новизна дослідження.** Вперше узагальнюється досвід інтеграції академічної англійської мови з фаховими дисциплінами спеціальності 022 Дизайн, 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. **Практичне значення.** Результати дослідження сприятимуть розробці робочих програм навчальної дисципліни «Академічна англійська мова». **Результати дослідження.** У практиці викладання академічної англійської мови використовуються стратегії навчання, що відображають основні сучасні напрямки: технологічна інтеграція, жанровий підхід, мультимодальність, диференціація навчання та фокус на риторичних стратегіях. Міждисциплінарна взаємодія як підхід у викладанні академічної англійської мови для мистецьких спеціальностей реалізується шляхом низки стратегій: спільна розробка і координація, інтеграція автентичних матеріалів, проектно-орієнтоване навчання, мультимодальні інструменти, диференційований підхід, формування міждисциплінарної культури. **Висновки.** Подолання браку міждисциплінарної взаємодії із фаховими дисциплінами можливе через кооперацію викладачів, інтеграцію автентичних матеріалів, проектну діяльність, мультимодальні інструменти та диференційований підхід. Це створює цілісну освітню модель, де англійська наукова мова стає органічною частиною мистецької освіти, посилює мотивацію студентів, долає мовну та академічну різномірність студентів, залучає цифрову інфраструктуру та розширює доступ до актуальних освітніх ресурсів.

¹ доктор філологічних наук, професор, кафедра культури і соціально-гуманітарних дисциплін, Закарпатська академія мистецтв, м. Ужгород, Україна, oxanadobrovolska@ukr.net
<https://orcid.org/0000-0001-7412-22442>

² кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри культури та соціально-гуманітарних дисциплін Закарпатської академії мистецтв, м. Ужгород, Україна
<https://orcid.org/0000-0002-5505-8774>

Ключові слова: академічна англійська мова, інтегрований підхід, міждисциплінарна інтеграція.

Interdisciplinary interaction as an approach to teaching English for Academic Purposes

Abstract. Statement of the research problem. In today's conditions, English is a key means of international scientific communication, which causes significant challenges that higher education institutions face in the process of introducing English for Academic Purposes into the educational process: uncertainty of the goals and content of EAP courses as a result of the lack of unified standards for the structure, duration and expected learning outcomes, and lack of interdisciplinary integration of EAP with professional disciplines. **The purpose of the study** is to study the experience of teaching EAP at the second educational level in a higher educational institution of art education, in particular, in terms of overcoming the lack of interdisciplinary interaction with professional disciplines. **Novelty of the research.** For the first time, the experience of integrating EAP with professional disciplines of the specialty 022 Design, 023 Fine Arts, Decorative Arts, Restoration is summarized. **Practical significance.** The results of the research will contribute to the development of work programs for the academic discipline EAP. **Research results.** In the practice of teaching EAP, teaching strategies are used that reflect the main modern directions: technological integration, genre approach, multimodality, differentiation of learning and focus on rhetorical strategies. Interdisciplinary interaction as an approach to teaching EAP for art specialties is implemented through a number of strategies: joint development and coordination, integration of authentic materials, project-oriented learning, multimodal tools, differentiated approach, formation of interdisciplinary culture. **Conclusions.** Overcoming the lack of interdisciplinary interaction with professional disciplines is possible through teacher cooperation, integration of authentic materials, project activities, multimodal tools and a differentiated approach. It creates a holistic educational model where EAP becomes an organic part of artistic education, enhances student motivation, overcomes the linguistic and academic diversity of students, involves digital infrastructure and expands access to relevant educational resources.

Keywords: English for Academic Purposes, integrated approach, interdisciplinary integration.

Вступ

Актуальність дослідження в галузі академічної англійської мови визначається роллю англійської мови як ключового засобу міжнародної наукової комунікації, обміну знаннями та доступу до глобальних освітніх і наукових ресурсів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Англійська мова для академічних цілей є спеціалізованим напрямком викладання англійської мови, спрямованим на розвиток навичок академічного письма, читання та усного спілкування відповідно до вимог вищої освіти [1] і поділяється на підтипи залежно від сфери науки: англійська мова для сфери менеджменту, фінансів та економіки, англійська мова для використання в інженерно-технічній сфері, англійська мова для науковців, англійська мова для медиків-науковців, англійська мова для юристів і т. ін. [2]. К. Гайленд і Ф. Шоу [3] визначають англійську мову для академічних цілей як підхід до навчання англійської мови, орієнтований на специфічні комунікативні потреби студентів у конкретному академічному контексті і націлений на формування мовних та дискурсивних навичок, необхідних для розуміння та створення наукових контекстів, участі в академічних дискусіях, підготовки презентацій та ефективного опрацювання професійної інформації англійською мовою.

О. К. Мілютіна, Д. А. Марєєв, О. М. Чайка [4] наголошують на доцільності вивчення англійської мови для академічних цілей у межах університетської підготовки, оскільки вона сприяє розвитку академічної та мовної компетентності, формуванню навичок наукового письма, критичного мислення, ефективного використання англомовних джерел, а також підготовці здобувачів вищої освіти до участі у міжнародних конференціях та дослідницьких проєктах, що відкриває доступ до світових наукових ресурсів, розширює можливості академічної мобільності та підвищує конкурентоздатність студентів на національному і міжнародному ринках праці. Упровадження дисципліни «Академічна англійська мова» (English for Academic Purposes, EAP) у вищу школу реалізується за двома моделями: через автономні курси, які на початкових етапах навчання фокусуються на формування загальних академічних навичок (зокрема, на розвитку письмової академічної англійської мови), незалежно від фаху, а також через інтегровані курси, які формують академічну грамотність шляхом упровадження елементів EAP безпосередньо у фахові дисципліни, тісно пов'язуючи мовну підготовку зі змістом спеціальності [1]. Інтегрований підхід вважається більш ефективним, оскільки професійний контекст створює умови підвищеної мотивації [5].

Актуальність дослідження викладання академічної англійської мови підтверджується численністю досліджень широкого спектру проблематики. Так, Х. Лі [6] розглядає фактори успішності впровадження EAP у вищій освіті, зокрема комплексну підготовку викладачів, врахування різного рівня мовної підготовки студентів, а також доступність навчальних ресурсів. А. Нурі [7] акцентує на вагомості цифрових технологій у викладанні EAP для розвитку навичок академічного письма, усного мовлення, критичного мислення та презентації, зокрема, на ефективності використання мультимодальних ресурсів, проєктного навчання, автоматизованих систем оцінювання, віртуальної реальності, штучного інтелекту та систем управління навчанням. М. Перкінс, У. Гезгін та Дж. Роу [8] розглядають розвиток академічної доброчесності, зокрема вміння правильного цитування та інтеграції джерел для формування навичок уникнення плагіату. Особливу вагомість навчання навичкам академічного письма в умовах сьогодення підкреслюють А. Вихруш [9], Н. Каліберда, О. Осадча [10], О. Шум [11], Г.Т. Крижанівська et. al. [12]. О. Ільченко та Н. Крамар [13], вивчаючи нові тенденції у викладанні англійської мови для академічних цілей, виокремлюють контекст академічної письмової діяльності і вибудовують методологію викладання нової підгалузі англійської мови для академічних цілей – англійської мови для наукових публікацій. Н. О. Бігунова, В. Ю. Неклесова, Г. В. Ткаченко [14] пропонують методичну модель навчання академічного письма. О. К. Мілютіна, Д. А. Марєєв, О. М. Чайка [4] виокремлюють низку переваг запровадження EAP у вищу освіту в умовах глобалізації та інтернаціоналізації: формування академічної комунікативної компетентності, розвиток критичного мислення та аналітичних здібностей, підвищення академічної доброчесності, розширення академічної мобільності, професіоналізація освітнього процесу, посилення міждисциплінарної інтеграції та актуалізації отриманих знань, а також упровадження інноваційних освітніх технологій. О. Торостян та А. Шелякіна [15] пропонують системний підхід до подолання труднощів, з якими стикаються здобувачі в оволодінні академічною англійською мовою, зокрема, стратегії розширення академічного словникового запасу, розвитку навичок розуміння та інтерпретації текстів, розвитку навичок написання академічних текстів, розвитку критичного мислення, розвитку точності мовлення, розвитку навичок слухання та конспектування, розвитку ораторських навичок, а також адаптації до міжкультурних відмінностей.

Виділення невирішеної частини проблеми. Дослідження у галузі викладання академічної англійської мови виявили суттєві виклики, які постають перед закладами вищої освіти у процесі її впровадження в освітній процес. Це, зокрема, невизначеність цілей і змісту EAP-курсів як наслідок відсутності уніфікованих стандартів щодо

структури, тривалості та очікуваних результатів навчання; низька мотивація студентів; обмежена професійна підготовка викладачів, які володіють компетентністю в академічному письмі, академічній етиці та дискурсивних практик дисципліни; мовна та академічна різнорівневність студентів, яка ускладнює процес розробки універсального курсу; відсутність міждисциплінарної інтеграції ЕАР із фаховими дисциплінами; недостатня цифрова інфраструктура та доступ до актуальних освітніх ресурсів.

Мета дослідження. Перспективним у викладання ЕАР вважається міждисциплінарний підхід, за допомогою якого мовна підготовка студента максимально адаптується до потреб конкретної спеціальності. Отже, націлюємо наше дослідження на вивчення та узагальнення досвіду викладання ЕАР в Закарпатській академії мистецтв на другому освітньому рівні (спеціальності 022 Дизайн, 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація), зокрема, в аспекті подолання браку міждисциплінарної взаємодії із фаховими дисциплінами. **Новизна дослідження.** Вперше узагальнюється досвід інтеграції академічної англійської мови з фаховими дисциплінами спеціальності 022 Дизайн, 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. **Практичне значення.** Результати дослідження сприятимуть розробці робочих програм навчальної дисципліни «Академічна англійська мова».

Методологія

У дослідженні застосовано комплекс загальнонаукових та спеціальних методів: аналіз, синтез, узагальнення методичної літератури, моделювання навчального процесу, спостереження, тестування, аналіз результатів навчальних досягнень. У межах дослідження здійснено апробацію методики навчання академічної англійської мови, що передбачала впровадження в освітній процес та спостереження за результатами засвоєння програмного матеріалу студентами другого рівня вищої освіти, які навчаються за ОПП «Дизайн» та ОПП «Образотворче мистецтво і реставрація». Апробація методики викладання академічної англійської мови на засадах міждисциплінарної інтеграції з фаховими дисциплінами відбувалася на базі Закарпатської академії мистецтв, де методика була органічно інтегрована у зміст занять з іноземної мови для магістрів.

Результати

На теперішньому етапі у викладанні академічної англійської мови існує низка основних тенденцій: технологічна інтеграція, жанровий підхід, мультимодальність, диференціація навчання та фокус на риторичних стратегіях. У нашій практиці використовуємо стратегії навчання, що відображають ці основні напрямки.

Технологічна інтеграція. Використання VR, AI та онлайн-платформ стало важливим інструментом для розвитку навичок письма. Використання Grammarly чи QuillBot для редагування текстів, застосування Zotero або Mendeley для автоматичного оформлення бібліографії, використання VR-середовищ для моделювання конференційних виступів англійською мовою. Ці технології допомагають студентам редагувати тексти, аналізувати структуру та отримувати миттєвий зворотний зв'язок. Водночас виникає потреба у формуванні критичного мислення, щоб уникати надмірної залежності від технологій.

Жанровий підхід. Аналіз структури статті у фаховому журналі, порівняння дисертаційних розділів (Introduction vs. Literature Review), вивчення матеріалів конференцій та їхніх риторичних стратегій. Навчання через аналіз наукових статей, дисертацій та конференційних матеріалів дозволяє студентам зрозуміти риторичні та структурні особливості академічних текстів. Такий підхід формує здатність адаптувати стиль письма до конкретного жанру. Він також сприяє розвитку навичок міждисциплінарного письма.

Мультимодальність. Написання огляду літератури з подальшою презентацією у PowerPoint, використання інфографіки для пояснення результатів дослідження,

поєднання письмового тексту з відеозаписом усного повідомлення. Поєднання письма, презентацій та візуальних матеріалів створює комплексне навчальне середовище. Це допомагає здобувачам не лише писати, а й ефективно представляти свої дослідження. Мультимодальність розвиває комунікативні навички та підвищує залученість у навчальний процес.

Диференціація навчання. Для студентів з базовим рівнем – вправи на перефразування та цитування, для просунутих – написання аналітичних оглядів із критичними коментарями, індивідуальні консультації з викладачем для корекції стилю письма. Урахування різного рівня володіння англійською мовою серед магістрантів дозволяє створювати індивідуальні траєкторії навчання. Викладачі застосовують адаптивні завдання та персоналізовані консультації. Це забезпечує більш рівні можливості для студентів з різним мовним бекграундом.

Фокус на риторичних стратегіях. Практика чіткого формулювання тези у вступі, вправи на побудову контраргументів у дискусійних текстах, аналіз прикладів академічних статей, де автори використовують різні риторичні прийоми (hedging, stance, cohesion). Розвиток умінь аргументувати та структурувати текст є ключовим у сучасному навчанні письма. Студенти вчаться використовувати академічні норми та стилістичні прийоми для переконливого викладу думок. Такий підхід формує навички критичного аналізу та академічної комунікації.

Подолання браку міждисциплінарної взаємодії. При впровадженні курсу англійської наукової мови для магістрантів образотворчого мистецтва важливими є стратегії, що поєднують мовну підготовку з художньо-теоретичним контекстом. Нами застосовуються такі практичні напрямки.

1. Спільне планування курсу

- Кооперація викладачів: залучаються викладачі мистецтвознавства, історії мистецтва та практики художніх дисциплін до розробки навчальних модулів;
- Модульна структура: створюються блоки, де мовні завдання інтегруються в аналіз мистецьких текстів, критичних статей, кураторських описів.

2. Інтеграція автентичних матеріалів

- Використання каталогів виставок, рецензії, наукові статті з мистецтвознавства як навчальні тексти;
- Завдання на переклад та реферування критичних оглядів.

3. Проектна робота

- Міждисциплінарні проекти, зокрема створення англійськомовного каталогу студентської виставки, написання анотацій до власного твору;
- Співпраця з іншими кафедрами: спільні семінари, де студенти презентують свої роботи англійською мовою, а викладачі-мовники допомагають їм з академічним стилем.

4. Візуально-мовні інструменти

- Використання інфографік, схем, таблиць для пояснення жанрових особливостей академічного письма.
- Візуалізація риторичних стратегій (наприклад, як будується аргумент у мистецтвознавчій статті).

5. Диференційований підхід

- Для студентів з сильним мистецьким бекграундом — акцент на критичному аналізі англійськомовних мистецтвознавчих джерел.
- Для тих, хто має слабший рівень володіння англійською мовою — практичні вправи з опису власних творів, поступове нарощування складності.

Для втілення міждисциплінарного підходу викладачі-мовники розробляють серію занять інтегрованого навчального курсу (модуля), які разом утворюють цілісну програму курсу англійської наукової мови для магістрантів. Кожне заняття поєднує

мовну практику з мистецьким контекстом і спрямована на розвиток міждисциплінарних навичок.

Тема 1: Англомовна наукова рецензія на мистецький твір

План:

1. Аналіз структури рецензії (вступ, опис, інтерпретація, оцінка).
2. Практика написання коротких рецензій на власні твори.
3. Візуально-мовна вправа: таблиця «Мистецькі терміни ↔ Академічні формули».
4. Презентація та обговорення.

Вступ (10 хв.):

- Коротка лекція про жанр *art review* у міжнародних академічних журналах.
- Візуальна інфографіка: структура рецензії (вступ → опис → аналіз → висновок).

1. Аналіз автентичного тексту (20 хв)

- Студенти отримують уривок англомовної рецензії на виставку сучасного мистецтва.
- Завдання:
 - Виділити ключові мовні конструкції (наприклад, *the artist challenges...*, *the composition evokes...*).
 - Визначити риторичні стратегії (опис, інтерпретація, оцінка).

2. Практичне завдання (30 хв)

- Міждисциплінарна інтеграція: студенти обирають власний твір (або роботу колеги) й пишуть коротку англомовну рецензію (150–200 слів).
- Викладач мистецтвознавства консультує щодо змісту, викладач англійської мови — щодо стилю та академічної мови.

3. Візуально-мовна вправа (15 хв)

- Створення таблиці «Мистецькі терміни ↔ Академічні формули».
 - *Brushwork* → *The brushwork demonstrates...*
 - *Composition* → *The composition suggests...*
 - *Symbolism* → *The symbolism reflects...*

4. Презентація та обговорення (15 хв)

- Студенти презентують свої рецензії англійською мовою.
- Групове обговорення: які мовні та мистецькі аспекти вдалося інтегрувати.

Очікувані результати:

1. Студенти засвоюють жанрові особливості англомовної наукової рецензії.
2. Формується навичка міждисциплінарної співпраці (мовна + мистецька експертиза).
3. Розвивається здатність описувати й аналізувати власні твори англійською у науковому стилі.

Тема 2. Анотація до виставки

1. Вивчення прикладів англомовних виставкових анотацій.
2. Практика написання англомовної анотації до студентської виставки.
3. Інфографіка: «Як побудувати ефективну анотацію» (ціль → контекст → ключові твори → висновок).

Тема 3. Кураторський текст

1. Ознайомлення з жанром кураторських есе.
2. Практика: створення кураторського тексту англійською мовою для уявної експозиції.
3. Вправи на риторичні стратегії: *framing*, *contextualization*, *interpretation*.

Тема 4. Англомовна мистецтвознавча стаття

1. Аналіз структури академічної статті (тези, аргументи, джерела).
2. Завдання: написати короткий науковий виклад (abstract) англійською мовою.

3. Візуально-мовна практика. Таблиця «Риторичні маркери академічного стилю» (*This paper argues..., The evidence suggests...*).

Тема 5. Презентація мистецького проєкту англійською мовою

1. Практика усного академічного мовлення.
2. Презентація власного мистецького проєкту англійською мовою.
3. Використання мультимодальних матеріалів (слайди, візуальні схеми, ключові терміни).

Тема 6. Міжнародна комунікація в мистецтві

1. Ознайомлення з жанрами: grant proposal, artist statement, exhibition proposal.
2. Практика: написання англомовного *artist statement*.
3. Інфографіка: «10 ключових фраз для міжнародної мистецької комунікації». Очікуваний результат програми
1. Студенти опановують жанрові особливості англомовних мистецьких текстів.
2. Формуються навички міждисциплінарної співпраці (мовна + мистецька компетенція).
3. Розвивається здатність презентувати власні твори та ідеї англійською мовою у науковому й професійному контексті.

Викладачі-мовники напрацьовують власний практичний інструментарій для занять, де вправи і завдання поєднують мовну та мистецьку компетенцію. Студенти працюють із автентичними текстами та практикують реальні жанри.

Тема 1. Рецензія

- Завдання: Прочитайте англомовну рецензію на виставку сучасного мистецтва.
 - Випишіть 5 ключових фраз для опису твору.
 - Визначте риторичну стратегію (*interpretation*) та знайдіть мовні конструкції для опису композиції.
 - Напишіть власну рецензію (150 слів) на роботу колеги.
- Вправа: Таблиця «термін → академічна формула» (*composition* → *The composition suggests...*).

Тема 2. Анотація до виставки

- Завдання: Ознайомтеся з англомовною анотацією до виставки.
 - Визначте її структуру (ціль → контекст → ключові твори → висновок).
 - Розбийте текст на структурні частини (ціль → контекст → ключові твори → висновок).
 - Напишіть анотацію до студентської виставки (200 слів).
- Вправа: Інфографіка «5 кроків до ефективної анотації».

Тема 3. Кураторський текст

- Завдання: Прочитайте уривок кураторського есе.
 - Визначте риторичні стратегії (*framing, contextualization, interpretation*).
 - Визначте використання стратегії *contextualization*.
 - Напишіть кураторський текст для уявної експозиції (250 слів).
- Вправа: Складіть карту аргументів (*mind map*) для кураторського есе.

Тема 4. Наукова стаття

- Завдання: Ознайомтеся з англомовним abstract мистецтвознавчої статті.
 - Визначте його ключові елементи (тема, мета, метод, висновки).
 - Напишіть власний abstract (150 слів).
- Вправа: Таблиця «риторичні маркери» (*This paper argues..., The evidence suggests...*).

Тема 5. Презентація

- Завдання: Підготуйте презентацію власного мистецького проєкту англійською мовою (5 хв).

- Підготуйте усну презентацію, використовуючи ключові терміни (*symbolism, installation, resonance*).

- Вправа: Створіть слайд із візуальною схемою «твір → ідея → інтерпретація».

Тема 6. Міжнародна комунікація

- Завдання: Ознайомтеся з прикладом *artist statement*.
 - Визначте, як автор формулює власну творчу позицію.
 - Напишіть власний *artist statement* (200 слів).
- Вправа: Інфографіка «10 ключових фраз для міжнародної комунікації» (*My work explores..., This project engages with...*).

Викладач-мовник підбирає наукові тексти різного жанру для аналізу, для вправ на лексичні та риторичні маркери, для порівняння з власними текстами студентів, щоб показати, як адаптувати стиль.

Для кожної теми обов'язково створюються шаблони, які допоможуть магістрантам структурувати свої тексти англійською мовою.

1. Рецензія (Art Review)

Структура:

1. Introduction – назва твору, автор, контекст
Example: "In her latest installation, the artist explores..."
2. Description – короткий опис форми, матеріалів, композиції
3. Interpretation – значення, символіка, ідеї
4. Evaluation – критична оцінка, сильні сторони, вплив

2. Анотація до виставки (Exhibition Annotation)

Структура:

1. Purpose – мета виставки
2. Context – історичний/культурний фон
3. Highlights – ключові твори чи теми
4. Conclusion – очікуваний ефект на аудиторію

3. Кураторський текст (Curatorial Essay)

Структура:

1. Framing – постановка проблеми чи теми
2. Contextualization – зв'язок із мистецькими традиціями чи дискурсами
3. Interpretation – пояснення концепції експозиції
4. Invitation – звернення до глядача, очікуваний досвід

4. Анотація до наукової статті (Abstract)

Структура:

1. Topic – тема дослідження
2. Aim – мета та завдання
3. Methods – підхід чи методологія
4. Findings – ключові результати
5. Conclusion – значення для мистецтвознавства

5. Презентація мистецького проєкту

Структура:

1. Opening – коротке представлення теми
2. Concept – ідея та натхнення
3. Process – матеріали, техніки, методи
4. Outcome – результат, вплив, інтерпретація
5. Closing – підсумок, запрошення до дискусії

6. Заявка виконавця (Artist Statement)

Структура:

1. Introduction – загальна творча позиція
2. Themes – основні теми та ідеї

3. Materials/Methods – використані техніки й матеріали
4. Impact – що прагне донести автор
5. Closing – коротке резюме

Шаблони є своєрідними «каркасами», які можна адаптувати під конкретні завдання, дають студентам чітку структуру для письма, полегшують інтеграцію мистецького змісту з академічною англійською мовою, сприяють розвиткові жанрової компетенції.

Висновки

Вперше узагальнено досвід інтеграції академічної англійської мови з фаховими дисциплінами спеціальності 022 Дизайн, 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Результати дослідження сприятимуть розробці робочих програм навчальної дисципліни «Академічна англійська мова». Викладання академічної англійської мови в розглянутому вищому навчальному закладі мистецької освіти здійснюється у руслі основних освітніх тенденцій: технологічна інтеграція, жанровий підхід, мультимодальність, диференціація навчання та фокус на риторичних стратегіях.

Міждисциплінарна взаємодія як підхід у викладанні англійської академічної мови для мистецьких спеціальностей реалізується шляхом низки стратегій:

1. Спільна розробка і координація. Ефективність інтегрованого курсу залежить від співпраці викладачів англійської мови та фахівців з образотворчого мистецтва. Спільне планування модулів забезпечує баланс між мовною та мистецькою складовою.

2. Інтеграція автентичних матеріалів. Використання реальних мистецьких текстів (рецензій, анотацій, кураторських есе) робить навчання релевантним і мотивує студентів, адже вони працюють із жанрами, потрібними для професійної діяльності.

3. Проектно-орієнтоване навчання. Міждисциплінарні проекти (створення англійськомовних каталогів, презентацій чи *artist statements*) формують практичні навички та стимулюють командну роботу.

4. Мультимодальні інструменти. Використання інфографік, таблиць, схем допомагає студентам візуально засвоювати структуру академічних жанрів і поєднувати мистецьке мислення з мовними навичками.

5. Диференційований підхід. Врахування різного рівня володіння англійською мовою дозволяє поступово нарощувати складність завдань, не втрачаючи зв'язку з мистецьким контекстом.

6. Формування міждисциплінарної культури. Курс має не лише навчати англійської мови, а й виховувати культуру співпраці між мовними та мистецькими дисциплінами, що готує студентів до міжнародного академічного й професійного середовища.

Отже, подолання браку міждисциплінарної взаємодії із фаховими дисциплінами можливе через кооперацію викладачів, інтеграцію автентичних матеріалів, проектну діяльність, мультимодальні інструменти та диференційований підхід. Це створює цілісну освітню модель, де англійська наукова мова стає органічною частиною мистецької освіти, посилює мотивацію студентів, долає мовну та академічну різномірність студентів, залучає цифрову інфраструктуру та розширює доступ до актуальних освітніх ресурсів.

Перспективним вбачаємо дослідження впровадження дисципліни «Академічна англійська мова» та розробку навчальних програм на засадах міждисциплінарної інтеграції з фаховими дисциплінами.

Список використаних джерел

1. Hyland K., Hamp-Lyons L. EAP: Issues and directions. *Journal of English for Academic Purposes*. 2002. Vol. 1. Iss. 1. P. 1–12. URL: [https://doi.org/10.1016/S1475-1585\(02\)00002-4](https://doi.org/10.1016/S1475-1585(02)00002-4)

2. Виклюк А. О. Поняття фахової мови в німецькій, англійській та українській лінгвістиці. Особливості і характеристики фахової мови. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. 2023. No 61. Т. 1. С. 34–36. https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/45954/1/K_Komisarov_D_Moskalyov_SIKMSYL_NVM_HU_61_2023.pdf
3. The Routledge Handbook of English for Academic Purposes. Edited by Ken Hyland and Philip Shaw. London and New York, 2016. 645 p.
4. Мілютіна О.К., Марєєв Д.А., Чайка О.М. Англійська мова для академічних цілей у вищій освіті України: нормативні засади, сучасні підходи та практичний досвід упровадження. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ. 2025. 2(58):99–105. DOI:[10.31376/2410-0897-2025-2-58-99-105](https://doi.org/10.31376/2410-0897-2025-2-58-99-105)
5. The handbook of English for specific purposes; Ed. by Paltridge B., Starfield S., Wiley J. 2013. 577 p. URL: https://vulms.vu.edu.pk/Courses/ENG516/Downloads/The_Handbook_of_English_for_Specific_Pur.pdf
6. Li H. Teaching academic English in higher education: Strategies and challenges. Frontiers in Education. 2025. Vol. 10. Article 1559307. URL: <https://doi.org/10.3389/educ.2025.1559307>
7. Nuri A. Innovative strategies for teaching English to university students: A global perspective. EuroGlobal Journal of Linguistics and Language Education. 2025. Vol. 2. No 2. P. 39–45. URL: <https://doi.org/10.69760/egille.2500015>
8. Perkins M., Gezgin U. B., Roe J. Reducing plagiarism through academic misconduct education. International Journal for Educational Integrity. 2020. No 16. Article number: 3. URL: <https://doi.org/10.1007/s40979-020-00052-8>
9. Вихрущ А. Академічне письмо: структура і завдання. Медична освіта. № 1. Тернопіль, 2021. С. 112–116. <https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2021.1.11979>
10. Каліберда Н., Осадча О. Сучасні підходи до вивчення іншомовного академічного письма студентами немовних факультетів. Сучасні дослідження з іноземної філології. Том 20. № 2. Ужгород: Ужгородський національний університет, 2021. С. 261–270. <https://dspace.uzhnu.edu.ua/handle/lib/77185>
11. Шум О. Особливості викладання академічного письма студентам нефілологічних спеціальностей. Актуальні питання гуманітарних наук. Вип. 66, том 3, Дрогобич, 2023. С. 289–293. www.aphn-journal.in.ua/archive/66_2023/part_3/43.pdf
12. Крижанівська Г. Т., Козолуп М. С., Патієвич О. В. Наукова стаття англійською мовою: проблеми письма та шляхи їхнього вирішення. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. № 70. Одеса: МГУ, 2024. С. 43–46. <http://vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v70/11.pdf>
13. Ільченко О., Крамар Н., Шелковнікова З., Бедріч Я. Академічна англійська: опорні конспекти до занять. Academic English: Class Takeaways: навч. посіб. 2-ге вид., доопрацьоване. Київ, 2025. 306 с.
14. Бігунова Н.О., Неклесова Н.Ю., Ткаченко Г.В. Про методіку навчання академічного письма англійською мовою. *Записки з романо-германської філології*, №1(54) 2025. С. 58–69. [https://doi.org/10.18524/2307-4604.2025.1\(54\).338543](https://doi.org/10.18524/2307-4604.2025.1(54).338543)
15. Торосян О., Шелякіна А. Навчання академічної грамотності: досвід викладання Academic English у вищому навчальному закладі. *Актуальні питання гуманітарних наук*. Вип. 79, том 2, 2024. С.285–291. DOI <https://doi.org/10.24919/2308-4863/79-2-43>